

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Verschijnt maandelijks, behalve in augustus

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra. E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The Present Status of Accounting Theory

Fitzgerald, A. A. — Hoewel het georganiseerde accountantsberoep in Groot-Brittannië al ongeveer 80 jaar oud is, wordt pas sinds ongeveer 25 jaar algemeen gezocht naar de „beginselen” die de theoretische basis voor de beroepsuitoefening vormen. De schrijver behandelt de oorzaken van deze toegenomen belangstelling voor theoretische vraagstukken. Vervolgens onderzoekt hij de draagwijdte van bepaalde wijzigingen in de gangbare opvattingen gedurende de laatste 25 jaar. Hij gaat daarbij uit van een vergelijking van de „aanbevelingen” van het Engelse Instituut van Accountants met de overeenkomstige publicaties van de twee grote Amerikaanse organisaties van accountants, teneinde te onderzoeken in hoeverre op diverse punten internationale overeenstemming is bereikt.

Behandeld wordt o.m. de inhoud van het begrip „inkomen”, in het bijzonder ook in verband met veranderingen in de prijzen. Voorts wordt ingegaan op het vraagstuk hoe ver de onderneming behoort te gaan met het publiceren van gegevens omtrent de gang van zaken. In dit opzicht zijn de Verenigde Staten de andere Engels-sprekende landen vrij veel vóór. De overeenstemming is groter ten aanzien van de eis van vergelijkbaarheid van de gegevens over opeenvolgende perioden.

A II - 1
E 72

The Accountants' Journal, maart 1957

De ontwikkeling in de functie van de openbare accountant in Nederland

Frieling, A. B. — De openbare accountant in Nederland vervult drie functies: de controlerende functie welke de kern van het beroep vormt, de functie van administratief deskundige en de adviseursfunctie. De beide laatstgenoemde functies hebben een ander karakter dan de controlerende functie, hetgeen consequenties heeft voor de opleiding en de beroepsuitoefening.

Na een korte schets van de vormen waarin de openbare accountantspraktijk thans in Nederland wordt uitgeoefend, gaat de schrijver dieper in op het adviseurschap. Hij behandelt het voor en tegen van het optreden van de openbare accountant als algemeen adviseur van de bedrijfsleiding, en concludeert dat bij een juiste opvatting van de adviseurstaak tegen deze constructie geen ernstige bezwaren zijn, terwijl deze anderzijds belangrijke voordelen heeft.

Vervolgens worden desiderata voor de toekomstige ontwikkeling van de accountantsfuncties gesteld, en aangegeven welke maatregelen zullen moeten worden getroffen om aan deze desiderata te voldoen. Aanpassing aan de zich wijzigende omstandigheden is voorwaarde voor het behoud van de adviseursfunctie. Als mogelijkheden tot aanpassing ziet de schrijver enerzijds het vormen van associaties van accountants met verschillende aanleg, anderzijds, wat de opleiding betreft, het instellen van keuze-richtingen naast de basis-opleiding tot volslagen controleur.

A II - 2
E 741.23 : E 635.451

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs huishoudkunde, april 1957

III. LEER VAN DE INRICHTING

Electronics and the Internal Auditor

Blank, V. F. — Hoewel de tegenwoordige methoden en standaarden voor de ac-

countantscontrole ook bij elektronische administraties in hun huidige vorm nog grotendeels bruikbaar zijn, brengt de automatisering van de administratie toch nieuwe vraagstukken met zich. Deze liggen vooral in de beoordeling van de effectiviteit der interne controle. Terwijl deze interne controle bij traditionele administratiesystemen grotendeels ligt in het vergelijken van de gegevens van verschillende, onafhankelijk van elkaar werkende personen of afdelingen, vormt de elektronische administratie één geheel, zodat andere wegen moeten worden gezocht om de juistheid der uitkomsten te verifiëren. De aard van de controlemogelijkheden welke in het geautomatiseerde proces zelf liggen, wordt in het kort behandeld. Het zoeken en benutten van deze mogelijkheden is in de eerste plaats de taak van de „interne accountant”. Hij dient bovendien de betrouwbaarheid van het elektronische systeem in zijn onderneming te beoordelen en te bewaken, onder meer door zorg voor tijdig onderhoud en tijdige vervanging. Een en ander vereist een vrij grote mate van kennis betreffende de elektronische machines, hun werkwijze en de programmering.

A III - 3
E 738.4

The Internal Auditor, maart 1957

The Development and Application of a New Concept of Internal Auditing

Kent, A. H. — De interne controle heeft zich van een verificatie van de juistheid van de administratie geleidelijk ontwikkeld tot een onderdeel van het apparaat waarmee de leiding de bedrijfshuishouding bestuurt. Na een historische schets van deze ontwikkeling worden de functies van de „interne accountants” zoals ze in vele grote ondernemingen zijn geworden nader omschreven, speciaal wat betreft de steun welke zij de leiding kunnen bieden. De doelmatigheid en de productiviteit, het tegengaan van verliezen, afval en verspilling en het bevorderen van goede verhoudingen in de bedrijfshuishouding behoren tot het gebied waartoe de interne controle zich uitstrekt. De wijze waarop de „interne accountant” de gegevens beziet, dient de zienswijze van de leiding te zijn en zich niet te beperken tot zuiver administratieve gezichtspunten. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden wordt dit verduidelijkt. Op de verhouding tussen de openbare accountant en de „interne accountant” wordt nader ingegaan; de schrijver ziet een goede samenwerking tussen beide functionarissen als van grote waarde voor de onderneming.

A III - 4
E 722

The Internal Auditor, maart 1957

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Het ontwerp Nieuw B W en de Accountant I

Kno1, Mr. H. D. M. — Er zijn feiten die wel niet in de balans zijn opgenomen doch welke gevolgen in de toekomst nadelige invloed op de vermogenspositie kunnen hebben. Voorbeelden zijn aankopen of contract, borgstellingen en garantieverplichtingen, boekingen in verband met afbetaling, pandgeving enz. Het is de taak van hen, die balansen opstellen en goedkeuren om ervoor te waken dat deze feiten ook voor belanghebbende derden duidelijk zichtbaar zijn. Het is niet voldoende wanneer zij alleen in het begeleidende accountantsrapport worden vermeld.

De accountant heeft in dit opzicht een vrij vergaande verantwoordelijkheid, welke onder de tegenwoordige omstandigheden — bij voorbeeld in verband met de verbreiding van het afbetalingsstelsel — nog zwaarder weegt dan vroeger.

Volgens het ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek zullen binnenkort een aantal nieuwe instituten hun intrede doen, welke eveneens zulk een verantwoordelijkheid van de accountant met zich kunnen brengen. De schrijver noemt als zodanig het registerpand, het gepubliceerde bezitloos pandrecht, het bezitloos geheime pandrecht en het stille pandrecht. Voorts zijn wijzigingen in het hypotheekrecht te verwachten, waarop in het kort wordt ingegaan.

A IV - 2
E 741.23 ; E 635.451

Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie, april 1957

Events Subsequent to the Date of Financial Statements

Wellington, C. O. — Hier wordt de vraag behandeld, in hoeverre betekenis moet worden gehecht aan de datering van accountantsrapporten, in verband met eventuele gebeurtenissen welke plaats hebben gehad tussen het einde van het balansjaar en het beindigen van de controlewerkzaamheden door de accountant. In 1954 is door het Amerikaanse „committee on auditing procedure” een verklaring gepubliceerd waarin datering van accountantsverklaringen wordt aanbevolen en welke een verantwoordelijkheid van de accountant voor de bedoelde gebeurtenissen zou kunnen impliceren. De schrijver is het hier-

mec niet eens en meent dat de verantwoordelijkheid niet verder gaat dan het einde van het balansjaar, behalve in zoverre als de accountant van bepaalde latere gebeurtenissen op de hoogte is en deze zijn oordeel omtrent de jaarstukken beïnvloeden. Dan dient deze invloed in de jaarstukken zelf, eventueel in de vorm van voetnoten, tot uitdrukking te worden gebracht. De datering van het accountantsrapport kan beter achterwege blijven.

Een tweede probleem is dat van de verantwoordelijkheid van een accountant die zijn oordeel geeft over gegevens betreffende een vroegere periode. Volgens de schrijver is hij niet, zoals in andere gevallen, verplicht te onderzoeken of sinds de desbetreffende datum nog relevante gebeurtenissen hebben plaatsgehad.

A IV - 2

The Journal of Accountancy, maart 1957

E 741.23 : E 635.451

Auditing and Statistical Sampling

Trueblood, R. M. — Hier wordt een eenvoudige uiteenzetting gegeven betreffende het gebruik van kritische steekproeven, in het bijzonder in het kader van de accountantscontrole. Na een korte schets van het karakter van de waarschijnlijkheidsrekening welke de achtergrond van de steekproef vormt, volgt een beschrijving van de wijze waarop met steekproeven kan worden gewerkt, waarbij een eenvoudig getallenvoorbeeld als illustratie wordt gebruikt. Vervolgens wordt de methode vergeleken met de manier waarop accountants veelal tewerk gaan wanneer zij slechts een gedeelte van de gegevens verifiëren. De conclusie luidt dat tussen beide werkwijzen zeer veel overeenkomst bestaat. Hetgeen de ervaren accountant doet op grond van zijn intuïtie is in veel gevallen ook statistisch juist. In de toepassing van mathematische steekproeven ligt voor de accountant echter in zoverre winst, dat hierdoor de betrouwbaarheid der uitkomsten kwantificeerbaar wordt, terwijl soms ook verbeteringen in de toegepaste wijze van steken kunnen worden bereikt. Extra kosten brengt het toepassen van mathematische steekproeven nauwelijks met zich mede. Wel is het nauwkeurig formuleren van de vereiste precisie en betrouwbaarheid van de uitkomsten van het accountantsonderzoek een voorwaarde voor de toepassing.

A IV - 3

The Journal of Accountancy, april 1957

E 013.21

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Formele en materiële normativiteit in de bedrijfseconomie

Diepenhorst, Prof. Dr. A. I. — In een kort artikel wordt gereageerd op de opvattingen welke door Scheffer zijn verdedigd ten aanzien van het normatieve karakter van de financieringstheorie.

De schrijver is er niet van overtuigd, dat deze theorie voor ieder concreet financieringsprobleem „the one best way” zou kunnen uitstippelen. Financiering is in wezen een beleidsquestie, en dat beleid wordt in hoge mate bepaald door subjectieve verwachtingen; de juistheid daarvan is daarom ook pas achteraf ten volle te beoordelen. Wel kan van de theoreticus ook reeds ex ante een oordeel over het voorgenomen beleid worden verwacht, doch de daarbij naar voren komende normativiteit wordt door de schrijver gezien als formele normativiteit van rationaliserende strekking.

Het is de taak van de bedrijfseconomie, tot een zo scherp mogelijke scheiding tussen theorie-vragen en beleids-vragen te geraken. Zo wordt op den duur het beleid, en dus ook de praktijk, het beste gediend. Zo krijgt ook de financieringsleer haar plaats binnen de leer van de decisie-preparatie (operations research).

B a II - 2

Economie, april 1957

E 011

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Het winstbegrip, bedrijfseconomisch en fiscaal, in het bijzonder van de kostzijde beschouwd I

Blaey, W. N. de — Teneinde gedachtenwisseling over de inhoud van het proefschrift van Mr. M. de Vries mogelijk te maken worden in dit artikel enige in dit proefschrift behandelde onderwerpen uitvoerig besproken.

De begrippen totale winst en jaarwinst worden bij de Vries gedefinieerd op basis van

de z.g. „gulden is guldenleer”, een opvatting welke niet voor alle gevallen door de schrijver wordt gedeeld.

Bij de behandeling van de fiscale kostenbepaling komt o.m. de „theorie van Bakker” en de daarop door J. L. Mey en van Berkum uitgeoefende kritiek uitvoerig ter sprake, zowel in het proefschrift als in het onderhavige artikel. Volgens de schrijver zijn de in het proefschrift gegeven berekeningen niet in overeenstemming met de „theorie van Bakker”, al acht hij het belangrijk dat nadrukkelijk de aandacht wordt gevestigd op het verschil tussen de vervangingswaardeleer en de theorie van Bakker.

Zoekend naar een winstbegrip dat z.i. fiscaal aanvaardbaar is te achten, geeft de Vries de voorkeur aan de „organische” methoden van winstbepaling. Op de vraagsrukken in verband met de winstbepaling, zowel ten aanzien van de passieve als met betrekking tot de actieve produktiemiddelen, wordt uitvoerig ingegaan. Op diverse punten levert de schrijver kritiek op het proefschrift.

B a IV - 2e
E 253

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, mei 1957

Problème d'implantation de l'entretien systématique

Viré, J. — In een uitvoerig rapport worden niet alleen de moderne methoden van onderhoud der duurzame produktiemiddelen behandeld, maar wordt bovendien en vooral uiteengezet, hoe de invoering van zulk een systeem van stelselmatig en preventief onderhoud dient te geschieden in een bedrijfshuishouding waar tot nu toe het onderhoud op traditionele wijze plaatsvond. De beschouwing berust op de vergelijking van een bedrijf waar een systeem van preventief onderhoud is ingevoerd met een overeenkomstig bedrijf zonder zulk een stelsel. Het artikel bevat een opgave van literatuur.

B a IV - 6
E 641.24

Annales de Sciences Economiques Appliquées, mei 1957

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Dividends and Their Limitation

Hicks, I. — De politiek van dividendbeperking welke in de oorlogsjaren in Engeland algemeen werd geaccepteerd, is sedert 1951 losgelaten, met het gevolg dat in de jaren 1952 tot en met 1955 een belangrijke stijging in de uitgekeerde dividendpercentages valt waar te nemen. De huidige economische positie van het land heeft de regering echter aanleiding gegeven, opnieuw maatregelen in de richting van dividendbeperking te overwegen.

Hierteren zijn van de zijde van het bedrijfsleven bezwaren geopperd, die door de schrijver onder de loupe worden genomen.

In de eerste plaats wordt erop gewezen dat een bedrijfshuishouding de spaarder bij voortdurend een voldoende rendement moet kunnen bieden wil zij in staat zijn, ook in de toekomst voldoende vermogen aan te trekken. Door „zelffinanciering” kan in het algemeen niet volledig in de vermogensbehoeften worden voorzien. Ook een uitgifte met voorkeursrecht zal mislukken indien het rendement te laag ligt.

In de tweede plaats zijn er economische bezwaren van algemene aard tegen de toename van het systeem van „zelf-financiering”. De grote bedrijfshuishouding heeft hier toe veelal betere mogelijkheden dan de kleinere, zodat door dit systeem de ontwikkeling van kleinere ondernemingen wordt belemmerd, terwijl de grote onderneming steeds groter wordt met alle gevolgen van dien ten aanzien van monopolievorming en verstarring van het economisch leven.

De schrijver concludeert, dat de dividenden redelijk dienen te zijn vanuit het oogpunt van het door de spaarders ontvangen rendement op de werkelijke waarde hunner beleggingen. Beperking van de dividenden uitgedrukt als percentage van het nominale aandelenkapitaal is met deze eis in strijd, al is uiteraard het uitkeren van zo hoog mogelijke dividenden ook schadelijk, voor de maatschappij en voor de onderneming beide.

Een mogelijkheid om tot meer redelijke verhoudingen te komen ziet hij in het toelaatbaar maken van het aandeel zonder nominale waarde. Een andere is om de dividenden te declareren als percentage van het werkelijk geïnvesteerde vermogen en niet als percentage van het nominale aandelenkapitaal.

B a V - 6
E 346.1

Accountancy, april 1957

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Statistiek en markt: De rationele aanpak

In een kort overzicht worden een aantal punten vermeld welke naar voren kwamen op de Statistische Dag 1957 van de Vereniging voor Statistiek. Door een drietal inleiders werden hier verschillende facetten van het thema „statistiek en markt” belicht. Duidelijk kwam naar voren dat niet alleen de verkoopleider maar ook een aantal andere ondernemingsafdelingen in hoge mate betrokken zijn bij het werk van de marktonderzoeker. De Amerikaanse term „marketing” omvat dan ook tevens productontwikkeling en assortimentsbepaling, de organisatie van de distributie, de verkoopbevordering via het vertegenwoordigersapparaat, de reclame en de public relations.

Een belangrijk vraagstuk wordt gevormd door de waarnemingsmoeilijkheden welke aan het marktonderzoek verbonden zijn doordat de mens als hij ondervraagd wordt, lang niet altijd betrouwbare antwoorden geeft. Het is daarom van belang het menselijke element zoveel mogelijk uit het waarnemingsproces te elimineren, o.m. door methoden te gebruiken waarbij de proefpersoon geen invloed op de waarneming kan uitoefenen. Hiervan werden voorbeelden gegeven.

Het marktonderzoek voor elke onderneming dient te beginnen met statistische analyse van de eigen verkoopcijfers, eventueel in combinatie met extern statistisch materiaal. Het mag voorts geen incidenteel gebeuren zijn: een gezond marketing-beleid vereist voortdurende onderzoeksactiviteit. Er zijn ook problemen die tot een oplossing kunnen worden gebracht zonder dat hiervoor een omvangrijk en langdurig onderzoek vereist is. De methode der kleine steekproeven en de daarmee samenhangende sequentie-analyse kan soms een oplossing bieden voor het testen van een enkel gegeven.

B a VI - 12
E 641.254

Doelmatig Bedrijfsbeheer, april 1957

Can Devolution of Management Control Be Overdone?

Barker, H. P. — Er zijn verschillende oorzaken denkbaar voor het ontstaan van grote bedrijfshuishoudingen. Een aantal van deze oorzaken — zoals de expansiedrang van leidinggevende functionarissen, de herinvestering van gemaakte winsten en beursmanipulaties — kunnen hun wortel deels hebben in andere overwegingen dan het streven naar een zo gunstig mogelijke rentabiliteit. Hierdoor komen de problemen verbonden met de delegatie van initiatief op de voorgrond ook in gevallen waar bedrijfshuishoudingen groter zijn dan strikt nodig is voor hun economische functie. De problemen van het leiden van een grote en gecompliceerde organisatie kunnen slechts voor een gering deel worden opgelost door middel van het formulierwezen. Ondanks de risico's die ongetwijfeld aan het overdragen van bevoegdheden zijn verbonden, is dit de enige weg om tot een behoorlijk functionerend geheel te geraken. Hierbij dient in het oog te worden gehouden dat de stelling „twee weten meer dan één” meestal onjuist is en dat het geld kost om hogere functionarissen in te schakelen bij het totstandkomen van beslissingen die ook door lager in de hiërarchie geplaatste personen kunnen worden genomen.

Tot slot gaat de schrijver na in hoeverre er verband is tussen de administratie en de interne controle enerzijds en de delegatie van initiatief anderzijds. Volgens zijn mening kan een goed administratief apparaat veel bijdragen tot het verbeteren van de mogelijkheden voor een juiste delegatie, hoewel uiteraard het geheel staat of valt met het voeren van een krachtig beleid door de leiding.

B a VI - 13
E 641.3

The Accountant, 27 april 1957

History of Corporations

Fletcher, S. H. — In dit artikel wordt geschetst, hoe en door welke oorzaken de moderne ondernemingsvormen zijn ontstaan en welke betekenis zij hebben voor de ontwikkeling van het economische leven. Reeds onder het Romeinse Rijk bestonden dergelijke vormen, terwijl in de middeleeuwen de kerken en kloosters, en later de gilden en de universiteiten, deels aan de latere rechtspersonen doen denken. In de 16e, 17e en 18e eeuw ontstonden lichamen op het gebied van de handel, zoals de Oost-Indische Compagnie, de Hudson-Baai Compagnie enz., die meestal een monopolistisch karakter hadden, en een wantrouwen tegen dergelijke instellingen deden ontstaan. De grote opkomst van de corporatie-vorm dateert van de laatste 150 jaar. De schrijver geeft enkele cijfers waaruit de enorme ontwikkeling, zowel naar aantal als naar grootte, der corporaties in de Verenigde Staten blijkt. Vervolgens behandelt hij de oorzaken van deze ontwikkeling, welke deels liggen in de economische groei, deels in de juridische eigenaardigheden van de bedoelde ondernemingsvormen. In de 19e eeuw ontstonden allerlei uitwassen, o.m. tengevolge van

onvoldoende afbakening van de bevoegdheden en rechten van de rechtspersonen. Langzamerhand werden hier tegen maatregelen getroffen en ontstond een geheel van rechts- en fatsoensnormen dat op vrij effectieve wijze het publiek tegen misbruiken beschermt. Op diverse van deze regels en normen wordt nader ingegaan. De schrijver concludeert o.m. dat de leiders van grote ondernemingen zich steeds meer bewust worden van de op hen rustende sociale verantwoordelijkheid. Dit is een factor welke gunstige perspectieven opent ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst.

B a VI - 14
E 341

The Controller, april 1957

De invloed van de automatie in het productieproces op de bedrijfsadministratie

Bosch, Drs. J. — Schrijver gaat na, in welke opzichten de automering van het productieproces in fabrieken de bedrijfsadministrateur voor nieuwe vraagstukken zal stellen, dan wel bestaande problemen een ander aspect zal verlenen.

Bij een volledig geautomeerde productie worden ceteris paribus de afwijkingen tussen de kwantitatieve voor- en nacalculatie kleiner; in de functie van de administrateur verschuift het accent daardoor van de vergelijking van waarneming en planning naar de planning als zodanig, waardoor deze functie meer dan vroeger een deel van de bedrijfsleiding wordt.

De commerciële research, het vaststellen van de normale bezetting, het volgen van de economische levensduur en het bewaken der investeringen, afschrijvingen en reserveringen zijn aspecten van de administratieve arbeid welke aan belang zullen winnen.

De techniek van de loonvorming zal eenvoudiger worden doch aan de reparatie- en onderhoudskosten zal veel aandacht besteed dienen te worden. De administrateur zal voort een vaste plaats dienen te krijgen in die commissies welke tot taak hebben alternatieve produktiesystemen te vergelijken. Hiertoe zal de samenwerking met de technici in het bedrijf nauwer moeten worden. Een en ander brengt mede dat in de toekomst voor administrateurs een grotere economische scholing nodig zal zijn, welke waarschijnlijk op academisch niveau verworven zal moeten worden. Ook globale kennis van de technische en commerciële problematiek van het specifieke bedrijf zal vereist zijn.

Indien de administrateurs hun taak goed zien en er naar handelen zal de „controller's” functie meer en meer een deel van de leiding worden.

B a VI - 23
E 72 : E 512.12

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, april 1957

Een nieuwe kijk op de administratie en haar leider

Koning, Drs. J. A. A. — Aan de hand van een artikel dat enige tijd geleden in de Amerikaanse „Management Digest” is verschenen, wordt ingegaan op diverse vraagstukken in verband met de plaats en de kosten van de administratieve arbeid in het moderne bedrijf. De aanpak van het „papierprobleem” door middel van georganiseerd formulierbeheer en van „records management” wordt behandeld, evenals de ontwikkeling van de functie van de leider der administratie en de vraagstukken verbonden met de automatisering van de administratieve arbeid.

B a VI - 23
E 72

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, april 1957

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Functiebescherming: Een nieuwe methode van solliciteren

Alers, H. J. H. — Het juist schiften van sollicitatiebrieven, vooral voor functies van enig niveau, is belangrijk voor de bedrijfshuishouding, voor de sollicitanten en voor de gehele maatschappij. Men beschikt hiertoe echter in het algemeen niet over de juiste gegevens, omdat het gaat om de visie van de sollicitant, welke uit een — soms opgeblazen — beschrijving van zijn verleden, diploma's enz. meestal niet blijkt. De schrijver ziet voor dit vraagstuk een oplossing in het verlangen van een omschrijving van de functie waarvoor de sollicitant in aanmerking wenst te komen. Niet alleen blijkt uit zulk een functiebeschrijving de visie en gedeeltelijk ook de kennis van de betrokkene; ook vereist dit zoveel inspanning dat de grote toevloed van volstrekt waardelose sollicitaties erdoor zal worden afgeremd.

B a VII - 5
E 641.212.31

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfs Organisatie, april 1957